

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

MÁSTER EN FÍSICA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS MAGNÉTICAS EN ESTADO VÓRTICE POR LITOGRAFÍA DE INTERFERENCIA

PROYECTO DE FIN DE MÁSTER

Elena Castellano Hernández

Septiembre 2012

Bajo la dirección de:

Dres. Rafael Morales y David Navas

Los Dres. **Rafael Morales y David Navas**, investigadores de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU),

CERTIFICAN:

Que el Trabajo Fin de Máster titulado **“Fabricación de estructuras magnéticas en estado vórtice por litografía de haz de interferencia”** ha sido realizado por **Elena Castellano Hernández** en las instalaciones de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU, y autorizan la defensa del mismo por considerar que cumple los requisitos para su presentación.

Leioa, a 17 de Septiembre de 2012

Fdo.: Rafael Morales

Fdo.: David Navas

❖ **ÍNDICE**

1. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS	3
2. INTRODUCCIÓN	4
3. PROCEDIMIENTO	7
4. TÉCNICAS Y EQUIPOS EXPERIMENTALES UTILIZADOS	9
A. Litografía de Interferencia	9
B. Sistema de pulverización por haz de iones (IBS)	14
C. Eliminación de la resina: Lift-Off	16
D. Microscopio Electrónico de Barrido (SEM)	17
E. Microscopio de Fuerza Atómica (AFM)	19
F. Magnetómetro de Efecto Kerr Magneto-Óptico (NanoMOKE)	21
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	23
A. Generación del patrón en la resina	23
B. Depositado de material magnético	25
C. Lift-Off	25
D. Caracterización topográfica y magnética	26
6. CONCLUSIONES	33
7. BIBLIOGRAFÍA	34

1. Motivación y objetivos.

La fabricación de sistemas nanoestructurados ha dado lugar a la aparición de nuevas propiedades en los materiales, tanto físicas como químicas, cuando las dimensiones macroscópicas se han reducido a una escala nanométrica. En dichas dimensiones, el tamaño de los sistemas es del orden o incluso menor que las longitudes características que definen su comportamiento, como por ejemplo su respuesta óptica, eléctrica o magnética, cuando se encuentran en el estado masivo o volumétrico. En concreto, en el campo del magnetismo el control de diferentes parámetros del nanoelemento, entre los que podemos destacar la geometría, tamaño, espesor y el tipo de material, nos permiten modificar su comportamiento magnético. En este campo, los sistemas nanoestructurados en estado vórtice presentan un interés especial. Estas nanoestructuras presentan un momento magnético neto prácticamente nulo en ausencia de campo magnético externo. Aunque estos sistemas fueron inicialmente propuestos como posibles candidatos en su aplicación en el campo de la grabación magnética, recientemente se está explorando la posibilidad de utilizarlos en aplicaciones biomédicas en el desarrollo de nuevas técnicas terapéuticas. Además, la excitación magnética de micro y nano discos en estado vórtice es un tema de reciente interés no sólo desde el punto de vista fundamental, sino también por su posible empleo en dispositivos electrónicos.

El propósito de este Proyecto de Fin de Máster es iniciarse y adquirir destreza en las técnicas de fabricación y caracterización de este tipo de estructuras magnéticas. Se utilizará la litografía por haz de interferencia para generar patrones bidimensionales de geometría circular con diámetros entre 500 nm y 1 micra. Estos patrones se transferirán a materiales magnéticos en forma de láminas delgadas con el fin de obtener configuraciones de espín en estado vórtice. Este objetivo implica, además del uso de litografía por haz de interferencia y sistemas de crecimiento por bombardeo iónico, la formación en el manejo de equipos de microscopía de fuerza atómica, microscopía electrónica y magnetometría.

2. Introducción.

En los últimos años, la miniaturización de estructuras magnéticas ha sido considerada un tema de gran interés científico. Desde un punto de vista tecnológico, los sistemas nanoestructurados magnéticos han sido propuestos como posibles dispositivos de almacenamiento magnético, sensores o como dispositivos espintrónicos [1-3]. Recientemente, numerosos grupos de investigación están explorando la posibilidad de utilizar micro y nanoestructuras magnéticas en diferentes aplicaciones biotecnológicas como son el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y en la terapia de enfermedades cancerígenas, cardiovasculares, infecciosas o neuronales entre otras. Por ejemplo, el empleo de nanopartículas está suponiendo una revolución en estos métodos de diagnóstico y terapia [4-5].

Desde un punto de vista fundamental, las nanoestructuras magnéticas presentan propiedades novedosas asociadas a su baja dimensionalidad. Estos efectos son debidos a que sus dimensiones son del orden de magnitud de las longitudes características que definen el comportamiento magnético en el estado masivo o volumétrico. Entre las diversas configuraciones magnéticas, el estado vórtice [6] es un caso de especial interés por su potencial aplicabilidad como la grabación magnética [7]. Además, recientemente se ha propuesto el uso de estructuras magnéticas en estado vórtice, obtenidas por técnicas litográficas, en el tratamiento de células tumorales in-vitro. Este hecho ha abierto nuevas líneas de investigación en la lucha contra las enfermedades cancerígenas [8].

El estado vórtice es una configuración magnética que se presenta en materiales con geometría circular, diámetros del orden de cientos de nanómetros y espesores del orden de unas pocas decenas de nanómetros. En las estructuras en estado vórtice, la magnetización esencialmente se alinea con la geometría del disco tanto como le es posible para conseguir que el flujo magnético sea mínimo, o incluso llegue a cerrarse en el caso ideal, y por tanto se obtenga un estado de mínima energía (*Ver figura 1 izda.*) [9,10].

Figura 1. Simulación de la dirección de la imanación en un disco en estado vórtice (izda.) y de su correspondiente ciclo de histéresis (dcha.).

La forma característica del ciclo de histéresis de las estructuras en estado vórtice se muestra en la figura 1 dcha. A medida que el campo aplicado se aumenta, desde saturación negativa, todos los momentos magnéticos están alineados paralelamente al campo hasta que llegan a un valor crítico del campo, ligeramente por debajo de cero, donde se observa un salto de la imanación que corresponde con la formación del estado vórtice. En este momento la imanación neta es prácticamente nula. Si se continúa aumentando el campo externo, el núcleo del vórtice es desplazado desde el centro del nanoimán hacia el borde, aumentando así la imanación, hasta que se vuelve inestable y es finalmente aniquilado.

En las estructuras en estado vórtice los momentos magnéticos permanecen paralelos al borde más cercano en todos los puntos del nanoimán, lo que reduce la energía magnetostática y convierte esta configuración magnética en la más estable [6, 9].

Para el estudio de estas estructuras es necesario la optimización tanto de técnicas de fabricación que permitan obtener elementos cada vez más pequeños, como el desarrollo de métodos de caracterización estructural y magnética con una resolución y sensibilidad apropiadas a la escala nanométrica. Entre los múltiples métodos de fabricación, los sistemas litográficos (técnicas del tipo top-down) [11] están siendo muy utilizados al permitir un control preciso tanto en la forma como en la geometría de los nanoelementos y consecuentemente de su comportamiento magnético [9].

Este trabajo, se centra en la fabricación y caracterización de nanodiscos en estado vórtice. Para su fabricación se ha utilizado la litografía de interferencia, que permite un gran

control en la geometría y en las dimensiones de los nanoelementos sobre áreas de varios cm^2 . En la caracterización estructural y magnética se emplearon microscopios electrónicos de barrido y de fuerza atómica, así como equipos de caracterización magneto-óptica.

3. Procedimiento:

En este proyecto se ha llevado a cabo la fabricación y caracterización de nanoestructuras magnéticas de Permalloy ($\text{Ni}_{80}\text{Fe}_{20}$) en estado vórtice depositadas sobre sustratos de silicio.

El proceso de fabricación ha seguido la siguiente metodología (ver figura 2):

Figura 2. Esquema de fabricación de patrones en resinas fotosensibles mediante litografía de interferencia [12].

Obleas de silicio se han recubierto con una capa de 200nm de fotorresina negativa TSNR-iNo27, sobre la que previamente se depositó una capa antirreflectante (ARC), en este caso WIDE-8B.

A continuación, diferentes áreas de estas obleas, con dimensiones de varios centímetros cuadrados, se han sometido a un proceso de litografía de interferencia aplicando distintos tiempos de exposición. Tras el rebelado, la resina ha quedado patronada con huecos de geometría circular y con varios cientos de nanómetros de diámetro.

Tras su caracterización topográfica mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) y microscopía de fuerzas atómicas (AFM), se han seleccionado cuatro de estas muestras para proceder a depositar una lámina delgada de unos 30nm de Permalloy por pulverización catódica de haz de iones.

A continuación se ha realizado la eliminación de la resina (lift-off) mediante un ataque químico con N-metil-2-pyrrolidone. Con este proceso se retira la resina obteniendo estructuras cilíndricas de Permalloy con 30nm de espesor y unos 500nm de diámetro depositadas sobre sustratos de silicio.

Fabricación de Estructuras Magnéticas en Estado Vórtice por Litografía de Interferencia

Una vez fabricados los nanodiscos en el silicio, se ha procedido a su caracterización topográfica mediante microscopía de fuerzas atómicas y a su caracterización magnética con un magnetómetro de efecto Kerr magneto-óptico (NanoMOKE).

4. Técnicas experimentales utilizadas:

A. Litografía de interferencia.

Figura 3. Fotografía del sistema experimental de litografía por interferencia.

La litografía de interferencia (Interference Lithography: IL) es un método de fabricación que permite obtener patrones en resina fotosensible sobre grandes áreas con dimensiones y periodicidades bien definidas.

Frente a la litografía por haz de electrones, más frecuentemente utilizada en investigación, la litografía por haz de interferencia tiene la ventaja de poder litografiar nanoestructuras periódicas sobre áreas de varios cm^2 con un número muy reducido de exposiciones (normalmente entre una y dos exposiciones). Esto supone una conveniente ventaja a la hora de utilizar estas nanoestructuras en aplicaciones tecnológicas, en las que se requieran gran cantidad de nanoelementos.

La litografía de interferencia se basa en la óptica proporcionada por un interferómetro de espejo de Lloyd. Dos haces de luz, mutuamente coherentes (procedentes de la misma fuente), interfieren dando lugar a la formación de un patrón de onda estacionaria en la región donde los dos haces solapan. Estas ondas estacionarias crean zonas de baja y alta intensidad sobre la superficie del sustrato, previamente recubierto con una resina fotosensible (*ver figura 4*). De esta forma la fotorresina reacciona con la luz obteniendo un patrón periódico de franjas verticales [13].

Figura 4. Principios de Litografía de Interferencia. (a) dos haces de luz interfieren dando lugar a la formación de ondas estacionarias, estas actúan de forma similar a una máscara para producir zonas de claros y oscuros. (b) detalle del patrón de interferencia en la resina.

En nuestro caso, la utilización de un espejo de Lloyd nos permite que la luz de una fuente monocromática S_1 se refleje en un espejo plano M con un ángulo pequeño θ . De este modo, el haz reflejado se comporta como si procediera de una fuente de luz virtual S_2 con la misma frecuencia que la luz procedente de S_1 . La luz reflejada interfiere con la luz directa formando franjas de interferencia (ver figura 5).

Figura 5. Esquema de un interferómetro de espejo de Lloyd.

Por tanto el sistema se comporta como en un sistema de doble rendija siendo la fuente real S_1 y la fuente virtual S_2 los focos de luz (ver figura 6).

Figura6. Esquema de un interferómetro de doble rendija.

Se puede observar que la diferencia de camino óptico viene dada por $r_1 - r_2 = a \sin \theta_m$ y considerando θ_m pequeño se puede aproximar a $r_1 - r_2 = a \theta_m$. También se puede ver que $\tan \theta_m \approx \theta_m = \frac{y_m}{s}$. Por lo tanto $r_1 - r_2 = a \frac{y_m}{s}$. La condición de interferencia constructiva nos da la expresión $r_1 - r_2 = m\lambda$. Obteniendo así que la distancia entre dos máximos o lo que es lo mismo, el período entre franjas viene dado por la expresión $P = \frac{s}{a} \lambda$. Para poner el período en función del ángulo del espejo con el sustrato se ve que $\frac{a}{2} = s \sin \theta$ y por tanto:

$$P = \frac{\lambda}{2 \sin \theta} \quad \text{(Ecuación 1)}$$

Figura 7. Dibujo esquemático del sistema de IL Espejo de Lloyd. El sustrato y el espejo se encuentran fijados a un ángulo de 90° el uno del otro, y centrados en un único haz incidente. Mediante la rotación del ensamble sustrato/espejo sobre su centro se varía el período espacial de los patrones expuestos [14].

La figura 7 muestra un diagrama del dispositivo utilizado. Espejo y sustrato están montados sobre un soporte rotatorio que permite variar con precisión el ángulo que forman, pudiendo así obtener distintos períodos de franja [15]. Ambos son iluminados con un láser He:Cd de $\lambda=325\text{nm}$ filtrado espacialmente. Para obtener una buena coherencia espacial y por tanto frentes de onda suficientemente planos en el sustrato, la luz debe ser filtrada espacialmente antes de alcanzarlo. Para ello se utilizan sistemas ópticos como lentes u orificios (pinhole) de $5\mu\text{m}$. El haz se debe expandir a través de una distancia aproximada de unos dos metros para cubrir el área de exposición deseada con una intensidad uniforme aceptable. Cuando llega al soporte de sujeción de la oblea, el haz se ha expandido hasta un diámetro de alrededor de 30cm. Estas dimensiones garantizan una iluminación homogénea de espejo y sustrato.

→ Preparación de las obleas para la Litografía: Revestimiento anti-reflectante (ARC) y Resinas fotosensibles:

El sustrato sobre el que se ha realizado el patronado mediante litografía consiste en una oblea de silicio recubierta de dos capas: un revestimiento anti-reflectante y una resina fotosensible. Ambas capas se depositaron por centrifugado (spin coating).

La capa de ARC bajo la resina reduce la cantidad de luz reflejada por la oblea en la resina. De este modo, evitamos la formación de ondas estacionarias verticales que pueden causar daños en los perfiles laterales durante el proceso posterior de revelado de la resina. Se recomienda una reflectividad menor del 1%.

Como ARC, se ha utilizado WIDE-8B de Brewer Science. Dicha solución se aplica por centrifugado a 5000 rpm durante 60 s, seguido de dos tratamientos térmicos a 100°C durante 40 s y a 180°C durante 60 s, obteniendo una capa de unos 80 nm de grosor.

La resina utilizada, Ohka TSMR-IN027, es una resina fotosensible negativa. Las fotorresinas negativas se disuelven durante el revelado si no han sido expuestas a la luz. Por tanto, la resina de las zonas a las que no ha llegado luz, debido a la interferencia destructiva de las ondas estacionarias, se eliminará durante el revelado (*ver figura 9*). Se ha depositado una capa de esta resina encima de la capa de ARC mediante centrifugado a 4000 rpm durante 60 s, seguido de un tratamiento térmico a 90°C durante 90 s, obteniéndose una capa de unos 200 nm de espesor.

Figura 9. Resultados del revelado de resina fotosensible negativa.

Para obtener un patrón de agujeros con ordenamiento cuadrado, el sustrato con la fotorresina debe ser expuesto en dos ocasiones girando el sustrato un ángulo de 90° entre la primera y la segunda exposición. Con la primera exposición se consiguen líneas verticales. Tras la segunda exposición, se logran los patrones de agujeros buscados (*ver figura 10*). Si las dos exposiciones son de la misma duración se consiguen formas circulares en los agujeros, si son de distinta duración se obtendrán patrones elípticos. Debido a que la resina es negativa, cuanto mayor sea el tiempo de exposición más radiación recibirá la resina y más pequeño será el tamaño de los agujeros dentro del margen dado por el patrón de interferencia.

Figura 10. Imagen SEM de discos patronados en fotorresina negativa. Se puede observar como a la derecha de la imagen, la muestra sólo ha recibido suficiente luz de una de las exposiciones y no se han llegado a formar los discos, obteniéndose líneas.

Seguido del proceso de exposición, la resina se somete nuevamente a una cocción a 110°C durante 90s. Tras este tratamiento térmico, es revelada en Microchemicals AZ 726 MIF durante 60s y aclarada con agua des-ionizada [16].

Mediante este método se pueden litografiar grandes áreas. El tamaño del área patronada está limitado por la anchura del espejo que determina el área expuesta al haz reflejado. La anchura de área patronada será aproximadamente: $w_e = w_m \tan\theta$, donde w_m es la anchura del espejo (unos 15 cm) y θ es el ángulo de incidencia de los haces interferidos. La relación entre el periodo espacial y el área de exposición puede verse en la figura 11.

Figura 11. Variación del área de exposición por periodo espacial [17].

En este trabajo se han realizado exposiciones con un ángulo $\theta=9^\circ$, las cuales corresponden a periodos de $1\mu\text{m}$, obteniendo áreas patronadas mayores a un cm^2 . Se han hecho diversas exposiciones variando el tiempo de exposición desde 4 a 9 minutos.

B. Sistema de Pulverización por Haz de Iones (Ion Beam Sputtering: IBS).

Este sistema se utiliza para depositar material en forma de película delgada. Consiste en vaporizar átomos de un blanco y depositarlos sobre un sustrato pudiendo obtener láminas de espesores nanométricos.

Los átomos del material que se quiere depositar son arrancados del blanco mediante iones de argón procedentes de un plasma obtenido con un cañón de iones tipo Kauffman. En una fuente Kauffman los iones son generados por colisión con electrones procedentes de un filamento de wolframio. Durante el proceso son confinados mediante campos magnéticos y acelerados por campos eléctricos haciéndolos emanar desde una rendija hacia el blanco.

Figura 12. Proceso de depositado de láminas delgadas mediante bombardeo iónico.

Los iones de argón inciden en el blanco y estas colisiones arrancan átomos que son dirigidos al sustrato, donde acaban depositándose (ver figura 12). Las propiedades de la película depositada son el resultado de un preciso control de parámetros como el flujo de iones, su energía, la composición del blanco o el vacío conseguido en las cámaras. Este sistema permite mantener la composición de la aleación del blanco y controlar independientemente la energía y el flujo de iones, responsables de la adhesión y la velocidad de deposición respectivamente. Sistemas de alto vacío reducen la contaminación de la película depositada.

A la hora de preparar nanoestructuras mediante el uso de patrones, debemos considerar si nuestros crecimientos son del tipo conformal o no-conformal (ver figura 13). Un recubrimiento conformal cubre toda la superficie a una profundidad uniforme siguiendo (conforme a) la forma del sustrato. Un recubrimiento no-conformal, como el obtenido mediante IBS, es no uniforme y no acorde a la superficie del sustrato [18]. Para la correcta realización del lift-off es necesario obtener películas no-conformes que permitan retirar la resina sin afectar al material depositado sobre la superficie del sustrato.

Figura 13. Recubrimiento conformal y no-conformal.

El IBS utilizado en este trabajo es un sistema no comercial diseñado y puesto a punto por el Grupo de Espectroscopía y Espectrometría de Masas del departamento de Química Física de la Universidad del País Vasco (ver figura 14).

Figura 14. Sistema de Pulverización por Haz de Iones. (a) fotografía del sistema real. (b) Esquema de los componentes.

Consiste en dos cámaras conectadas con una válvula de palanca. La presión en cada cámara puede ser regulada independientemente. La presión básica del sistema puede ser inferior a 1×10^{-7} Torr. La cámara inferior alberga un cañón de iones tipo Kauffman de 3 cm de diámetro, focalizado hacia un carrusel rotatorio con cuatro blancos de dimensiones 15.24 cm x 6.35 cm x 0.47 cm. La cámara superior sirve como cámara de deposición y de carga de los substratos. Alberga un soporte rotatorio para cuatro substratos que pueden ser enfriados con agua o calentados a 400°C de forma independiente. El sistema también dispone de un par de bobinas Helmholtz que permiten aplicar campos magnéticos no superiores a 100 Oe durante el crecimiento con el fin de poder crecer películas con una determinada anisotropía inducida en el plano [19].

C. Eliminación de la resina: Lift-Off.

Para obtener las estructuras deseadas, es necesario transferir los patrones formados en la resina, después de la exposición y revelado, a la película magnética delgada. Para ello se ha realizado un proceso de Lift-off, que forma parte del propio proceso de litografía.

El Lift-off consiste en eliminar la resina manteniendo el material en contacto con el sustrato (*ver figura 15*). La película depositada sobre la resina es despegada al remover la resina dejando sólo las porciones de material directamente depositadas en el silicio. Como ya se ha comentado, el depósito ha de ser no-conformal, para evitar que la eliminación de la resina despegue también el material en contacto con el sustrato.

Figura 15. Transferencia de los patrones formados en la resina al material magnético depositado en el silicio.

El proceso de Lift-Off se ha llevado a cabo con varios ciclos consistentes en un ataque químico de N-metil-2-pyrrolidone (NMP) a 135°C durante 3 min y a 60°C con ultrasonidos durante 30 s. Tras cada ciclo se ha aclarado la muestra con propanol y comprobado el estado de la muestra en un microscopio óptico metalográfico (Nikon Eclipse L150) y mediante AFM cuando ha sido necesario.

D. Microscopía electrónica de Barrido (SEM).

El microscopio electrónico de barrido usa un haz focalizado de electrones de alta energía para generar una variedad de señales provenientes de la superficie de la muestra a observar. Las señales derivadas de la interacción entre los electrones y la muestra proporcionan información sobre la topografía, la composición química o la estructura y orientación cristalina de su superficie. Las muestras han de ser conductoras, si no lo son pueden recubrirse de una fina lámina de algún material conductor. Una de las ventajas de este sistema de microscopía es la gran profundidad de campo que permite barrer grandes áreas del orden de cm^2 con rapidez. Su resolución puede llegar a ser de varios nanómetros. También es posible realizar análisis de la composición química (EDX) en puntos localizados de la muestra (*ver figura 16*). Este tipo de análisis nos ayudan a interpretar las imágenes topográficas obtenidas.

Figura 16. Análisis EDX realizado por SEM de tres puntos distintos en una red de agujeros patronados en resina sobre silicio. Dcha. Imagen topográfica de la muestra. Izda. Composición en diversos puntos.

En un SEM, el haz de electrones es producido en la parte superior del microscopio mediante un cañón de iones. Los electrones siguen un camino vertical a través del microscopio que es mantenido en vacío. Al interactuar con la muestra se emiten distintos tipos de radiación como electrones retrodispersados, electrones Auger o catodoluminiscencia. Para realizar las medidas de nuestras muestras, se utilizan los electrones secundarios que dan información sobre la topografía de la muestra y los fotones de rayos X, que dan información sobre la composición y las fases presentes [20]. Unos detectores recogen la radiación que es analizada, procesando la información para producir la imagen final o el análisis de la composición y la estructura cristalina (*ver figura17*).

Figura 17. Diagrama esquemático de un microscopio electrónico de barrido.

La Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco cuenta con un servicio general de microscopía que ofrece la posibilidad de medir muestras por microscopía SEM y FEG-SEM (Field Emission Gun Scanning Electron Microscope).

E. Microscopía de Fuerzas Atómicas (AFM).

La microscopía de sonda de barrido (SPM) forma imágenes de superficies usando una sonda física que escanea el espécimen. La imagen es obtenida por movimiento mecánico de la superficie de la muestra respecto a la sonda que barre la muestra. Este barrido se realiza línea a línea y recoge la interacción entre muestra y sonda en función de la posición. La microscopía de fuerzas atómicas (AFM) genera una imagen topográfica y una imagen de fase de la muestra a partir de las oscilaciones que provocan en la sonda las fuerzas de Van der Waals, las interacciones dipolo-dipolo y las fuerzas electrostáticas. Estos microscopios barren áreas de hasta $100 \mu\text{m}^2$ y alcanzan resolución atómica bajo determinadas circunstancias.

Figura 18. Diagrama esquemático de un microscopio de fuerzas atómicas.

En un AFM, la sonda está compuesta por una punta montada en un cantiléver (ver figura 18). Al rastrear la superficie de la muestra, la interacción punta muestra hace oscilar el cantiléver. Este movimiento es detectado y medido por un sistema compuesto por un haz láser que incidiendo directamente sobre el cantiléver y es reflejado y detectado por un conjunto de fotodiodos. La señal eléctrica es procesada y evaluada para dar una orden a un escáner que, variando la distancia entre la punta y la muestra, consigue mantener constante una señal de referencia correspondiente a algunas características de la sonda, como su distancia a la muestra o la amplitud o la frecuencia de vibración. El movimiento del cantiléver es registrado y utilizado para reconstruir una imagen que proporcione información sobre la altura de la muestra en función de la posición (imagen topología (ver figura 19 Izda.)) o sobre las diferentes durezas que presenta el material en cada punto de la muestra (imagen de fase (ver figura 19 dcha.)).

Figura 19. Imágenes topográfica (Izda.) y de fase (dcha.) de una red de agujeros patronados en resina sobre silicio obtenidas por AFM. Muestra RND4 (Ver apartado A del capítulo 5).

En este trabajo se ha utilizado un AFM modelo Solver PRO-M de NT-MDT (*ver figura 20*) en modo semicontacto (tapping). En el modo semicontacto el cantiléver oscila con frecuencias cercanas a la frecuencia de resonancia y amplitudes del orden de los 100 o 200nm. En estas oscilaciones la punta, colocada suficientemente cerca de la muestra, golpea ligeramente la superficie sintiendo un rango de fuerzas lo suficientemente intensas para ser detectables mientras evita quedarse adherida a ella. Es un modo intermedio entre el modo contacto y el modo no contacto y está libre de problemas asociados a fricción o adhesión. Este modo alcanza resoluciones laterales de 1-5nm, es menos agresivo que el modo contacto en muestras blandas y evita deterioros ya que las fuerzas laterales son virtualmente eliminadas [21].

Figura 20. AFM modelo Solver PRO-M de NT-MDT.

F. Magnetómetro de Efecto Kerr Magneto-Óptico (NanoMOKE).

Los magnetómetros tipo MOKE son utilizados para obtener los ciclos de histéresis de superficies magnéticas. Estos dispositivos evalúan los cambios en la polarización y la intensidad de la luz reflejada debidos al efecto Kerr Magneto-Óptico. Este efecto se da en los materiales magnéticos por poseer permitividad dieléctrica anisótropa. Esta anisotropía afecta a la velocidad de propagación de la luz en el material causando fluctuaciones en la fase de sus componentes que provocan cambios en su polarización. Por esta razón, los cambios en la polarización dan información sobre el estado magnético del material. Según la orientación de la imanación en la muestra, se dan tres tipos de efecto Kerr magneto-óptico: longitudinal, transversal y polar. En este trabajo se ha utilizado el efecto Kerr longitudinal. Este efecto se da cuando la polarización de la luz cambia proporcionalmente a la imanación paralela a la superficie de la muestra y que se encuentra contenida en el plano óptico (*ver figura 21 Izda.*).

Figura 21. Izda. Esquema de los cambios en la polarización de la luz debidos al efecto Kerr longitudinal. Dcha. Representación esquemática de un magnetómetro de efecto Kerr magneto-óptico.

Los Magnetómetros MOKE (*ver figura 21 dcha.*) constan de un láser que proporciona luz coherente polarizada por un polarizador lineal. Esta luz se enfoca mediante lentes y objetivos para conseguir un foco incidente sobre la muestra de mayor o menor diámetro. La luz reflejada se hace pasar por otra lente que va a parar a un retardador $\lambda/4$, otro polarizador a modo de analizador y un detector, que suele ser un fotodiodo. La muestra es sometida a un campo magnético variable mediante un electroimán u otros dispositivos.

Variando el campo aplicado y midiendo el desfase proporcionado por la luz reflejada, se reconstruye el ciclo de histéresis de la muestra. Sólo se obtiene información de la imanación en la capa superficial de la muestra hasta donde penetra la luz, esto es, unas pocas decenas de nanómetros. Es una medida indirecta, puesto que en ningún momento se mide la

magnetización de la muestra, sino los cambios de polarización e intensidad en la luz que refleja.

En este trabajo se ha utilizado un NanoMOKE2 de LOT-Oriel Group Europe (ver figura 14). Las lentes y objetivos proporcionan un tamaño mínimo de spot de $3\ \mu\text{m}$, que permite caracterizar zonas muy concretas de la muestra. El campo magnético es proporcionado por un cuadrupolo magnético que alcanza intensidades de campo de hasta unos 1000 Oe, suficientes para llevar a la saturación las muestras utilizadas [22].

Figura 22. Fotografía del dispositivo NanoMOKE2.

5. Resultados y Discusión:

En este capítulo se presentan los resultados experimentales junto a las condiciones de fabricación para su obtención.

A. Generación del patrón en la resina.

Se han patronado nueve muestras por litografía de haz de interferencia con distintos tiempo de exposición. Todas las exposiciones han sido realizadas a un ángulo entre el espejo y el substrato de 9° para obtener períodos del orden de $1\ \mu\text{m}$. Se han realizado dos exposiciones por muestra a fin de obtener un patrón de agujeros en la fotorresina negativa. Las dos exposiciones se han realizado girando 90° la muestra entre la primera y la segunda exposición. Las dos exposiciones se han realizado siempre de la misma duración, a fin de obtener agujeros con forma circular. Una vez realizada la litografía y el revelado de la resina se ha realizado una primera comprobación del patrón mediante microscopía óptica y se han escogido 6 de las muestras para su caracterización mediante microscopía electrónica de barrido (*ver tabla 1*). No se han patronado tiempos de exposición mayores a 11 minutos debido a que la resina empezaba a sufrir daños visibles a partir de los 10 minutos de exposición.

Muestra	Tiempo exposición	Caracterización
RND4	4 min / 4 min	FEG-SEM
RND6	6 min / 6 min	FEG-SEM
RND8	8 min / 8 min	FEG-SEM
RND9	9 min / 9 min	SEM
RND10	10 min / 10 min	SEM
RND11	11 min / 11 min	SEM

Tabla 1. Muestras patronadas por litografía de interferencia.

La figura 23 muestra las imágenes topográficas obtenidas por FEG-SEM y SEM. En ellas se han indicado los tamaños y períodos de los agujeros medidos mediante el software ImageJ [23]. Se puede observar que en todas ellas el período del patrón es aproximadamente de $1\ \mu\text{m}$.

Figura 23. A, B y C: Imágenes FEG-SEM de las muestras RND4, RND6 y RND8 respectivamente. D, E y F: Imágenes SEM de las muestras RND9, RND10 y RND11 respectivamente.

La muestra RND4 presenta un patronado no uniforme con agujeros de geometría cuadrada de alrededor de 1 µm de diagonal que en muchos casos no han llegado a formarse correctamente (*ver figura 23 A*). Esto es debido a que el tiempo de exposición de la resina negativa al haz de interferencia ha sido demasiado corto. Aún

así en el área patronada de más de 1cm^2 se han encontrado zonas en que los agujeros estaban bien formados (véase también figura 19). Las muestras RND6 y RND10 (ver figura 23 B y E) presentan geometrías elípticas con mayor excentricidad que las muestras RND8, RND10 y RND11 (ver figura 23 C, D y F) que presentan geometrías más circulares. Por ello se han escogido las muestras RND8, RND10 y RND11, así como la muestra RND4, para la deposición del material magnético.

B. Depositado de material magnético.

Las muestras RND4, RND8, RND10 y RND11 se han sometido a un proceso de pulverización por haz de iones para depositar en ellas una película delgada de Permalloy.

Para obtener estructuras en estado vórtice con diámetros de entre 500 y 1000 nm se ha estimado que han de tener un espesor de unos 30 nm [6, 9, 24]. Para ello, tras realizar un calibrado del dispositivo IBS, se ha realizado una deposición de Permalloy en las muestras durante 40 min.

C. Retirado de la resina: Lift-Off.

Tras la deposición del Permalloy, se ha realizado el retirado de la resina (lift-off) en varios ciclos. Tras cada ciclo se ha comprobado el estado de las muestras en el microscopio óptico y en el microscopio de fuerzas atómicas.

Figura 24. Izda. Imagen AFM de la muestra RND8 tras primeros ciclos de lift-Off. Dcha. Perfil topográfico correspondiente a la región marcada por la línea morada en la imagen de la izquierda.

En la figura 24 (Izda.) se puede ver cómo la zona superior ha quedado libre de resina tras varios ciclos, mientras la zona inferior aún conserva parte de la misma. Este hecho se hace más evidente al obtener el perfil topográfico de la muestra (*ver figura 24 dcha.*) En este perfil se puede además comprobar que los discos tienen entre 25 y 30 nm de altura y unos 630 nm de diámetro.

Tras repetir el proceso de lift-off un elevado número de veces, se ha encontrado que restos de resina permanecen adheridos a las muestras. Esto puede ser debido a varios motivos bien documentados por las casas comerciales que proporcionan las resinas [25]: La anisotropía de la muestra puede propiciar que el disolvente tenga dificultades en penetrar entre los pilares de Permalloy. Como ya se ha comentado, una deposición no totalmente no-conformal puede dificultar este proceso. Otra posible razón es que la resina se haya endurecido durante el depositado debido a la alta energía con la que llegan los iones a ella. El choque de los iones puede hacer que esta alcance temperaturas de hasta 130°C. Además, los tratamientos térmicos realizados durante el lift-off pueden hacer que se evaporen algunos de los componentes del disolvente con elevada presión de vapor, reduciendo su eficacia. Si el ataque químico no es suficiente una posible solución sería realizar un ataque iónico reactivo (reactive ion etching: RIE).

D. Caracterización topográfica y magnética.

Las figura 25-28 muestran imágenes topográficas y de fase obtenidas por AFM de las cuatro muestras sobre las que se depositó Permalloy. Las imágenes han sido procesadas utilizando el software libre WSxM 5.0 Develop 6.0 de Nanotec [26]. Estas medidas han sido tomadas después de realizar el lift-off. Las gráficas de perfil muestran las alturas que el AFM registra al tomar las medidas. En las zonas aparentemente libres de resina se han obtenido alturas entre 25 y 30 nm. Para cerciorarse de que no queda resina podrían tomarse medidas de SEM o SEM-FEG con análisis EDX (Energy Dispersive X-ray).

La muestra RND4 presenta un patrón de estructuras cuadradas (*ver figura 25*). Algunas de ellas no están formadas correctamente. La resina no ha sido retirada completamente. En la tabla 2 se indican las dimensiones de estas estructuras.

La muestra RND8 muestra un patrón de estructuras circulares (*ver figura 26*). El patrón es uniforme en un área grande de la muestra. La resina parece haber sido retirada completamente. En la tabla 2 se indican las dimensiones de estas estructuras.

La muestra RND9 muestra un patrón de estructuras circulares (*ver figura 27*). El patrón es uniforme en un área grande de la muestra. La resina no se ha retirado lo suficiente en ningún punto para no cubrir el silicio pero sí se ha suprimido la capa superior, eliminando el Permalloy que había quedado sobre ella y permitiendo así su caracterización magnética. En la tabla 2 se indican las dimensiones de estas estructuras.

La muestra RND11 muestra un patrón de estructuras elípticas (*ver figura 28*). El patrón es uniforme en un área grande de la muestra. Esta forma elíptica de los discos de la imagen puede ser debida a un artefacto de la medida de AFM. Si la muestra se calienta a medida que se obtiene la imagen, esta puede dilatarse en el mismo sentido en el que se está escaneando, desplazándose y propiciando que se mida cada línea varias veces. A este artefacto se le denomina deriva térmica (*drift*). La resina no ha sido retirada completamente. En la tabla 2 se indican las dimensiones de estas estructuras.

Figura 25. Caracterización topográfica de la muestra RND4. Arriba. Imagen topográfica (izda.) y de fase (dcha.)
Abajo. Perfil topográfico correspondiente a la región marcada por la línea morada.

Figura 26. Caracterización topográfica de la muestra RND8. Arriba. Imagen topográfica (izda.) y de fase (dcha.)
Abajo. Perfil topográfico correspondiente a la región marcada por la línea morada.

Figura 27. Caracterización topográfica de la muestra RND9. Arriba. Imagen topográfica (izda.) y de fase (dcha.)
Abajo. Perfil topográfico correspondiente a la región marcada por la línea morada.

Figura 28. Caracterización topográfica de la muestra RND11. Arriba. Imagen topográfica (izda.) y de fase (dcha.)
Abajo. Perfil topográfico correspondiente a la región marcada por la línea morada.

Muestra	Dimensiones en el plano	Período
RND4	795 nm / 805 nm de lado	1070 nm
RND8	650 nm / 600 nm de diámetro	1060 nm
RND9	625 nm / 650 nm de diámetro	930 nm
RND11	980 nm diám. mayor / 790 nm diám. menor	1090 nm

Tabla 2. Dimensiones y periodo de las estructuras de Permalloy tras el lift-off
(Medidas realizadas utilizando ImageJ).

Las dimensiones de las nanoestructuras recogidas en la tabla 2 son todas ligeramente mayores a las de las imágenes SEM tomadas antes de la deposición del Permalloy. Dichas diferencias se pueden asociar al efecto del tamaño y forma de la punta usada durante las medidas de AFM que tiende a sobreestimar el tamaño real de cada elemento. También se ha observado una ligera discrepancia en la calibración de ambos equipos.

Aunque la resina no se ha retirado completamente en la mayoría de las muestras, sí se ha retirado la capa superior, eliminando el Permalloy que se depositó sobre la resina. Por tanto, el material magnético se encuentra distribuido únicamente en los discos litografiados. Esto permite realizar la caracterización magnética de los nanoimanes.

Las figuras 29-32 muestran los ciclos de histéresis de cada muestra obtenidos mediante efecto Kerr magneto-óptico. Se han tomado ciclos en tres ángulos distintos, girando la muestra 45° cada vez. Se puede observar que las muestras RND8 y RND9, con estructuras de geometría más circular, son bastante isotrópicas, mientras que las muestras RND4 y RND11, con estructuras de geometrías cuadradas y elípticas respectivamente, presentan una mayor dependencia de la dirección en la que se aplique el campo magnético.

Figura 29. Ciclo de histéresis de la muestra RND4 obtenido por NanoMoke. Las tres curvas muestran los ciclos de histéresis de la muestra obtenidos para distintos ángulos.

Figura 30. Ciclo de histéresis de la muestra RND8 obtenido por NanoMoke. Las tres curvas muestran los ciclos de histéresis de la muestra obtenidos para distintos ángulos.

Figura 31. Ciclo de histéresis de la muestra RND9 obtenido por NanoMoke. Las tres curvas muestran los ciclos de histéresis de la muestra obtenidos para distintos ángulos.

Figura 32. Ciclo de histéresis de la muestra RND11 obtenido por NanoMoke. Las tres curvas muestran los ciclos de histéresis de la muestra obtenidos para distintos ángulos.

Los ciclos de histéresis de las muestras RND8, RND9 y RND11 (ver figuras 30-32) exhiben la forma característica de las estructuras magnéticas en estado vórtice (ver figura 1 e introducción) [6, 9, 24]. Es importante resaltar que todos estos ciclos presentan campos coercitivos inferiores a 22 Oe.

En cambio, la muestra RND4 presenta un ciclo de histéresis diferente (*ver figura 29*). Sin olvidar la falta de homogeneidad en las dimensiones y formas de los nanoelementos de este patrón, las diferencias en los ciclos pueden deberse a la geometría poligonal que presentan estas estructuras de Permalloy. Como se puede ver en el trabajo de Cowburn [9], este tipo de ciclos de histéresis se asemejan a los de las nanoestructuras de geometría cuadrada. Por otra parte, cada ciclo medido por el NanoMOKE recoge información de las estructuras que ilumina el spot del láser. En la muestra RND4, los ciclos resultantes son un promedio de las señales Kerr procedentes de estructuras cuadradas y de estructuras con otras geometrías debido a la inhomogeneidad en el patrón de la resina.

6. Conclusiones:

En este trabajo se ha procedido a la fabricación de estructuras de Permalloy de dimensiones nanométricas con la intención de obtener configuraciones magnéticas de estado vórtice.

La configuración magnética de estas estructuras depende del material magnético que las forma y de su tamaño, su espesor y su geometría. Se han fabricado cuatro tipos de muestras con diferentes dimensiones y geometrías dependiendo de los tiempos de exposición de la resina al haz láser durante el proceso de litografía. Las geometrías han sido las siguientes:

- 1) Cuadrados de unos 800 nm de lado.
- 2) Círculos de entre 600 y 650 nm de diámetro.
- 3) Elipses de ejes mayor y menor 980 y 790 nm respectivamente.

Todas las nanoestructuras tienen un espesor entre los 25 y los 30nm.

Estas dimensiones propician que las estructuras circulares y elípticas presenten un estado vórtice magnético, mientras que las estructuras cuadradas presentan otro tipo de configuración magnética.

7. Bibliografía:

1. G. A. Prinz. *Science* **282**, 1660 (1998).
2. S. A Wolf et al. *Science* **294**, 1488 (2001).
3. D. Atkinson et al. *Nat. Mater.* **2**, 85 (2003).
4. A. G. Roca, et al. *J. Phys. D: Appl. Phys.* **42**, 224002 (2009).
5. B. P. Timko, et al. *Adv. Mater.* **22**, 4925 (2010).
6. R.P. Cowburn et al. *Phys. Rev. Lett.* **83**, 1042 (1999).
7. T. Shinjo et al. *Science* **289**, 930 (2000)
8. D-H. Kim, et al. *Nat. Mater.* **9** 165 (2010).
9. R.P. Cowburn. *J. Phys. D: Appl. Phys.* **33**, R1-R16 (2000).
10. J.K. Ha et al. *Phys. Rev. B* **67**, 224432 (2003).
11. J. I. Martin et al. *Magn. Magn. Mater.* **256**, 449 (2003).
12. Johannes de Boor *et al. Nanotechnology* **21**, 095302 (2010).
13. K. Kalantar-zadeh, B. Fry, "Deposition and patterning techniques" Editorial Springer, capítulo **4** (2008).
14. Q. Xie et al. *Journal of Alloys and Compounds*, **449**, 261 (2008).
15. I. Byun et al. *Journal of Micromechanics and Microengineering.* **20**, 1 (2010).
16. S. Moralejo et al. *J. Magn. Magn. Mater.* **316**, 44 (2007).
17. T. O'Reilly, "Lloyd's Mirror Interference Lithography: Operating Procedures and Assorted notes", MIT (2006).
18. E. Steinbeiss *Lecture Notes in Physics*, **569**, 298 (2001).
19. C. Redondo et al, *Nanotechnology* **17**, 2040-2045 (2006).
20. Curso "Caracterización estructural de la materia: DRX y ME" Máster en Física y Tecnología de Materiales. UPV (2012).
21. Curso "Introducción a la Microscopía de Fuerzas Atómicas" Servicios Generales de Investigación SGIKER. Vicerrectorado de Investigación. UPV (2012).
22. NanoMOKE2-Specifications.Ultra-high sensitivity Kerr effect magnetometer. User's Guide. LOT-Oriel Group Europe (2010).
23. <http://rsbweb.nih.gov/ij/>
24. N. Kikuchi et al. *IEEE Trans. on Magn.* **37**, 4 (2001).
25. *Lithography. Theory and Application of Photoresists, Developers Solvents and Etchants. User's guide.* MicroChemicals® (2009).
26. I. Horcas et al, *Rev. Sci. Instrum.* **78**, 013705 (2007).

